

"YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT"

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: "O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI

23-24 OKTYABR

23-24 OCTOBER 2025

2030 UZBEKISTAN STRATEGY

CONFERENCE "GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC TRENDS"

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

FORUM "2030" GLOBAL VA UZBEKISTON - 2030 STRATEGIYA "UZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: "O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI
GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC TRENDS: "UZBEKISTON-2030" STRATEGY
ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ: СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

2025

ELEKTRON ILMIY JURNAL

MAXSUS SON

- MACROECONOMIC STABILITY
•LABOR MARKET IN THE GREEN ECONOMY
•GLOBAL ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
•GREEN INVESTMENT AND FINANCING
•GREEN TECHNOLOGIES
•ECO-TOURISM
•GREEN INNOVATIONS

CONFERENCE "GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC TRENDS"

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

2nd CONFERENCE ON BANKING / FINANCIAL DIRECTION OF THE PRIVATE SECTOR

2030

BANK-MOLIYA TIZIMI VA XUSUSIY SEKTORNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI FORUMI

(MAXSUS SON)

TOSHKENT–2025

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

ISBN: 978-9910-8110-8-1

UO'K: 004.89(575.1)(062)

KBK: 32.813(5O')ya1

T 97

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayeich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayeich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INNOVATSION SIYOSATNI AMALGA OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI – OLIY TA'LIM TRANSFORMATSIYASI, RAQAMLI MODERNIZATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH OMILLARI.....	13
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
O'ZBEKISTON YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHI: ZARURAT, MAQSADI VA AYRIM MUAMMOLARI, YECHIMLAR	16
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
FAN, TA'LIM VA ISHLAB CHIQARISHDAGI SO'NGGI TENDENSIYALAR VA INNOVATSIYALAR	25
To'ychiyev Olimjon Alijonovich	
QURILISH TASHKILOTLARIDA KREDITGA LAYOQATLILIKNI BAHOLASHNI RAQAMLASHTIRISH	30
Mavlanov Normo'min Normamatovich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA DAVLAT XARIDLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA ELEKTRON SAVDOLARNING AHAMIYATI.....	37
Turabov Sarvar Abdulmalikovich	
O'ZBEKISTONNI MINTAQAVIY TA'LIM VA ILM-FAN HABIGA AYLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	41
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li	
HUDUDIY RIVOJLANISH STRATEGIYALARIGA INNOVATSION KOMPONENTLARNI INTEGRATSIYA QILISH USULLARI	46
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
OROL DENGIZI MEROSI: EKOLOGIK FOJIANI BARQAROR EKOTURIZM IMKONIYATLARIGA AYLANTIRISH	52
Zufarova Nozima	
KORXONALARNING YASHIL MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	60
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna	
O'ZBEKISTONDA ISHCHI KUCHI BOZORINING TAKRORIY AMAL QILISHINING NAZARIY JIHATLARI	66
Mamaraximov B.E.	
BANK-MOLIYA TIZIMIDA QIMMATLI QOG'OZLAR VA MOLIYAVIY INSTRUMENTLARDAN FOYDALANISH ORQALI GAROV DIVERSIFIKATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	70
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TO'QIMACHILIK SANOATIDA MARKETINGNING INNOVATSION KONSEPSIYALARI.....	76
Jumayev Olimjon Sadulloevich, Axmedova Shoxsanam Sindbod qizi	
SAVDO KORXONALARIDA EKOLOGIK MAHSULOTLARNI TARG'IB QILISH VA SOTISHNI RAG'BATLANTIRISH USULLARI	84
Jalalova Dildora Jamolovna	
DIRECTIONS OF FORMING AND PROVIDING A COMPETITIVE EXPORT-ORIENTED ECONOMY IN UZBEKISTAN	87
Asatullaev Khurshid Sunatullaevich, Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna, Abdullayeva Madina Kamilovna	
FROM SCIENCE TO BUSINESS: HOW UNIVERSITIES STIMULATE INNOVATION	94
Prof. A. Bobozhonov, Prof. A.M. Shatre, Assoc. Prof. V. Kirilova Vladimirova, prof. R.Kh. Karlibaeva	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GREEN TECHNOLOGIES IN UZBEKISTAN BASED ON ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE	100
Otamuratov Sarvar	
SPECIFIC FEATURES OF MIGRATION FROM UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ORGANIZATIONAL IMPROVEMENT	105
Sabiroya Lola Shavkatovna, Shaislamova Nargiza Kabilovna	

KORXONA BARQAROR AXBOROT TIZIMINI YARATISH QIYINCHILIKLARI.....	112
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIGA FOIZ RISKINING TA'SIRI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	119
Isakov.J.Ya	
CREATION OF A MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF A MODEL OF COMPLETE TRANSITION TO THE NETZERO ENERGY SYSTEM IN UZBEKISTAN	127
Makhmudova Guljakhon N., Gulomova Nigora Farxadovna	
УСИЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА НА СТОИМОСТНУЮ ОЦЕНКУ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА.....	133
Алишер Расулев, Сергей Воронин	
РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ПЕРСПЕКТИВА И ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИХ ПЕРЕХОДА К МСФО.....	143
Эргашева Шахло Тургуновна	
DEVELOPMENT PROSPECTS OF AGRICULTURAL ECONOMIC ACTIVITY UNDER DIGITAL TRANSFORMATION	151
Boburjon Vafoev	
ENERGETIKA TIZIMIDAGI KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINING TAHLILI.....	157
Matnazar Yusupovich Raximov	
АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ.....	162
Очилова Хилола Фармоновна	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI TAKOMILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLAR.....	167
Abdullayev Suyun Artikovich	
THE INTERCONNECTION BETWEEN DIGITAL LEARNING PLATFORMS AND THE DIGITAL ECONOMY.....	171
Kuchkarov Takhir Safarovich, Kholmonov Shodiyor Karshiboyevich	
BANK-MOLIYA TIZIMI VA XUSUSIY SEKTORNI RIVOJLANTIRISHDA YANGI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA BANK FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH IMKONIYATLARI	174
Norov Akmal Ruzimamatovich	
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА В РАМКАХ ПЕРСПЕКТИВ ВСТУПЛЕНИЯ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ	180
У.А.Юлдашева	
ЗЕЛЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ - ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОГО РОСТА В РАМКАХ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ	185
Дехканова Наргиза Шарифовна	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	192
Ходжаева М.Х.	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	199
Akbarova Barno Shuxratovna	
SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH THROUGH TOURISM UNDER THE GREEN ECONOMY FRAMEWORK	204
Jumayev Akbar Mahmudovich	
МАКРОИQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	210
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARIDA KORPORATIV MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OPTIMALLASHTIRISH.....	216
Matrizayeva Dilaram Yusupbayevna	
UZBEKISTAN AT THE CROSSROADS OF HISTORY AND GREEN INNOVATION: FROM THE GREAT SILK ROAD TO A SUSTAINABLE FUTURE	220
Avalova Gulshod Murodullayevna	

ГЛАВНЫЕ ВЕКТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	226
Абдуллаева М.К.	
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE INDUSTRIAL CLUSTERS SYSTEM IN UZBEKISTAN: MODERN TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....	233
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
HUDUDDAGI KICHIK BIZNESNING SAMARALI TARKIBIY TUZILMASINI SHAKLLANTIRISHDA MUTASSADI TASHKILOTLARNING O'ZARO UYG'UN HARAKATINI TASHKIL ETISH.....	239
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
BUSINESS ANALYTICS IN HISTORICAL PERSPECTIVE: LESSONS FROM THE INDUSTRIAL REVOLUTION TO THE DIGITAL AGE	246
Burxonova Sabo Tulanovna	
"COST ENGINEERING"NING NAZARIY ASOSLARI VA UNI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHDAGI O'RNI.....	252
Zaynitdinova Umida Djalalovna	
FEATURES AND WAYS OF FURTHER DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY.....	256
Kobilov Alisher, Majidova Irodahon	
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ УЗБЕКИСТАНА: АГРАРНЫЙ ИМПУЛЬС, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА.....	263
Юлдашев Голибжон Тургунович, Элдорбеков Гофурбек Искандарбек угли	
INCOME INEQUALITY AND MACROECONOMIC DETERMINANTS IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	273
Muhammad Eid Balbaa, Marina Sagatovna Abdurashidova	
РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	276
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
EKOLOGIK QO'RIQXONALARDA MONITORING JARAYONLARINING IQTISODIY VA TASHKILIY ANAMIYATI.....	282
Homidov Hamdam Hasan o'g'li	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	288
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
SUSTAINABLE TOURISM AND BIODIVERSITY PROTECTION: CASE OF UZBEKISTAN WITHIN THE UNESCO WORLD HERITAGE FRAMEWORK.....	294
Yuldasheva Dilnoza Ulugbekovna	
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОМАРКЕТИНГА НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ (WILDBERRIES, UZUM MARKET, ЯНДЕКС МАРКЕТ)	300
Юлдашев Жамшид Абрарович	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА.....	309
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANISHI O'ZBEKISTONNING XALQARO SAVDOSIGA VA IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TAHDID SIFATIDA.....	315
Mamatov Mamajan Ahmadjonovich	
SUG'URTA TASHKILOTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA INNOVATSION SUG'URTA MAHSULOTLARINI JORIY QILISH MASALALARI	321
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT BOZORIDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH ORQALI BARQAROR ISTE'MOLNI RAG'BATLANTIRISH	333
Eshmatov Sanjar Azimqulovich	
ИННОВАЦИОННЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА	337
Назарова Ра'но Рустамовна, Мусаева Гавхар Ахматжон кизи	
YASHIL IQTISODIYOTDA MEHNAT BOZORI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI.....	343
Homidjonov Fozilxon Umarxon o'g'li, Haydarov Kamoliddin Baratovich	

GREEN INVESTMENT: PATHWAYS TOWARD A SUSTAINABLE FUTURE.....	348
Odilova Sitora Sayfitdin kizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	351
Kutbitdinova Mohigul Inoyatovna	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BARQAROR RIVOJLANISHGA TA'SIRI	356
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
ELEKTR SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	361
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
УЧЕТ ЗАТРАТ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ	368
Махкамова Саида Гайратовна	
MILLIY HISOBLAR TIZIMIDA INTELLEKTUAL MULK MAHSULOTLARINI MAKROIQTISODIY DARAJADA HISOBGA OLISHNING METODOLOGIK ASOSI.....	375
Sunnatov Muxtor Ne'matovich	
RENEWABLE ENERGY AND MACROECONOMIC STABILITY IN CENTRAL ASIA: PATHWAYS WITHIN THE GREEN ECONOMY	382
Khabibullo Abdullaev	
JAHON SUG'URTA AMALIYOTI ASOSIDA O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORIDA YANGI RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	387
Abdimovminova Saodat Taxirjonovna	
INTEGRATING DATA SCIENCE INTO GREEN FINANCING AND ECO-INNOVATIONS: ACHIEVING THE GOALS OF UZBEKISTAN-2030	397
Norboev Odil Abraevich, Kungratov Ilmurod Kuzibay ugli	
O'ZBEKISTONDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI DIVERSIFIKATSIYALASH AMALIYOTI VA ISTIQBOLLARI	404
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОРИДОРА В ЕВРОПУ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АЗЕРБАЙДЖАНА, КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА.....	411
Лала Гамидова Адиль, Арзуман Гусейнов Айдын	
MAHALLA TIZIMIDA AHOLINI OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARIGA BO'LGAN ISTE'MOL TALABLARI MODEL.....	419
S. Qulmatova	
AHOLI ICHKI MIGRATSIYASINING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRINI STATISTIK O'RGANISH	427
Mirolimov Mirislom Mirshokir o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH TENDENSIYALARI VA MUAMMOLARI	434
Jumaniyozova Mukaddas Yuldashevna	
ЗЕЛЁНЫЕ ФИНАНСЫ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	438
Фаттахова Муниса	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASI FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN MUVOFIQLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	444
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
MARKETING TADQIQOTLARI ASOSIDA MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORT SALONIYATINI OSHIRISH	452
Xojiyev Elshod Yoqub o'g'li	
СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В ЦЕЛЯХ ПЕРЕХОДА НА РАЗРАБОТКУ ЗЕЛЕННЫХ ИННОВАЦИЙ	459
Юдаков Александр Андреевич	
O'ZBEKISTONNI JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISHINING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHGA TA'SIRI.....	466
Axmedova N.A.	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KLASTERLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMI	471
<i>Sherkulov Shohruh Erkin o'g'li</i>	
DEVELOPMENT SCENARIOS OF UZBEKISTAN'S ACTIVE LABOR FORCE UNTIL 2030 AND THEIR ECONOMIC IMPLICATIONS.....	476
<i>Ganiev Bakhtiyor Zulfikor ugli, Rakhmonov Bekzod Sharibjon ugli</i>	
РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН В УЗБЕКИСТАНЕ	481
<i>Дониерова Фотимабону Алишер кизи</i>	
YASHIL ENERGETIKA VA UNING IQTISODIY TARAQQIYOTDAGI O'RNI	488
<i>Babadjanova Malika Ruzimova</i>	
BENCHMARKING IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY: STRATEGIES FOR SUSTAINABLE COMPETITIVENESS	492
<i>Abdurashidova Nigora</i>	
УЗБЕКИСТАН СТРЕМИТСЯ К УСТОЙЧИВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ, ВНЕДРЯЯ ПРИНЦИПЫ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ	498
<i>Сагдуллаева Гулнора Ботыровна</i>	
O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KOMPANIYALARNING GLOBAL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	502
<i>Sharipov Ixtiyor Baxtiyorovich</i>	
ZAIF BANDLIKDAN UNUMLI BANDLIK SARI TRANSFORMATSIYA: O'ZINI O'ZI BAND QILISH	507
<i>Qurbonov Samandar Pulatovich</i>	
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ.....	514
<i>Меҳрибан Самедова Тофик</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIRI	521
<i>Zafar Alisherovich Mamadiev, Nodira Isametdinovna Xasanxonova</i>	
SAVDO KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA INTEGRATSIYA QILISH MEKANIZMLARI.....	526
<i>Ablazov Lazizbek Abdiquosimovich</i>	
TIJORAT BANKLARINING TRANSFORMATSIYASI JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH.....	530
<i>Ziyadullaev Z.</i>	
TO'LOV TIZIMI KONSEPTUAL MODELINING SHAKLLANISH TAMOYILLARI	537
<i>Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich</i>	
STAFF PERFORMANCE EVALUATION BASED ON KPI SYSTEM INDICATORS.....	546
<i>Rakhmatullaeva Shakhnoza Khamidovna, Sadriddinova Sevinchkhon</i>	
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY IN THE CONTEXT OF GLOBAL ECONOMIC TRENDS	555
<i>Svetlana Yurievna Shatokhina</i>	
MILLIY TARBIYA OMILLARI VA MILLIY MADANIY YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA O'QUV TASHABBUSKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-AMALIY ASOSLARI.....	560
<i>Azimova Nilufar Nuriddinovna</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI TA'MINLASHDA BANK RESURSLARINING ROLI	567
<i>Xodjayeva Jeyrona Ravshonbek qizi</i>	
O'QUV DASTURINI INTEGRATSIYALASH VA YASHIL KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH: AKADEMIK VA SANOAT O'RTASIDAGI TAFOVUTNI YOPISH	572
<i>Qo'ziqulova Dilfuzaxon Maxammatisaqovna</i>	
DIGITAL TRANSFORMATION AND DIGITAL PLATFORMS AS A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS ENTITIES	580
<i>Rizayeva Nilufar Oblakulovna</i>	

IQTISODIY OLIY TA'LIMDA STRATEGIK INNOVATSIYALAR: YASHIL KO'NIKMALARNI MILLIY VA GLOBAL BARQARORLIK MAQSADLARI BILAN MUVOFIQLASHTIRISH	585
<i>Xasanova Zarina Maxamadaliyeva</i>	
MARKAZIY OSIYODA YASHIL IQTISODIYOT: BARQAROR RIVOJLANISH YO'LIDAGI TO'SIQLAR VA ISTIQBOLLAR.....	594
<i>Aminov Shovkat O'ktam o'g'li</i>	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	598
<i>Саидахмедова Аида Мирзаевна</i>	
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЕ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНЗАКЦИЙ В ФИНАНСОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ СИММЕТРИЧНЫХ КРИПТОСИСТЕМ.....	605
<i>Раҳимбердиев Қ.Б.</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ И СТРАХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА	612
<i>Ш.Ф.Кобилжонова</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАПИТАЛА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ	618
<i>Д.А.Юлдашева</i>	
РОЛЬ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И СТРАХОВЫХ МЕХАНИЗМОВ В СТИМУЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА	624
<i>Г.Т.Ахмедова</i>	
SUG'URTA BOZORI FAOLIYATINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TRANSFORMATSIYALASH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	630
<i>Saidov Farrux Faxriddinovich</i>	
OPPORTUNITIES TO ENSURE SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE ENERGY SECTOR THROUGH THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY.....	635
<i>Ulashov Aliboy Rashid ugli, Istamova Nasiba Narzillo kizi</i>	
INKLYUZIV OLIY TA'LIMDA MUSTAQIL ISHLASH JARAYONINI TASHKILLASHTIRISH.....	641
<i>Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
YOUTH-DRIVEN PATHWAYS TO GREEN EMPLOYMENT: A THEORETICAL EXAMINATION OF INCLUSIVE ECONOMIC STRATEGIES	646
<i>Suvpulatov Ozodjon Alijon ugli</i>	
KICHIK BIZNES INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALAR VA UNING O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI	651
<i>Botirova Xulkar Olimjonovna</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH KLASTERLARI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR.....	655
<i>Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi</i>	
BIOTECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN URBAN PLANNING: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS OF "LIQUID TREES"	660
<i>Nosirkulov Asadjon Ahmadjon ugli</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARINING O'RNI.....	663
<i>Fayziyeva Dilso'z Bahodirovna</i>	
KREDIT PORTFELIDA MUAMMOLI KREDITLAR ULUSHINI KAMAYTIRISH YO'LLARI	668
<i>Salixova G.J</i>	
O'ZBEKISTONDA KANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	672
<i>Boboyorova Maftuna Xaqqul qizi, Boboyorov Islombek Xaqqul o'g'li</i>	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	675
<i>Xusniddinov Yorqinjon Muhiddin o'g'li</i>	

MODA SANOATIDA CRM TIZIMLARINI ELEKTRON SAVDO PLATFORMALARI BILAN UYG'UNLASHTIRISHDAGI TO'SIQLAR	679
Xalilova Nafisa Komilovna	
ENHANCING FOREIGN ECONOMIC RELATIONS AS A DRIVING FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY	683
Khaitova Feruza Bahrom kizi	
MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIGA TA'SIRI	687
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
BUXORO VILOYATIDA HUNARMANDCHILIK FAOLIYATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: TAHLIL VA ISTIQBOLLAR.....	693
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
SANOATNI RIVOJLANTIRISHNING MEXANIZMLARI TURLARI VA OLIMLARNING YONDASHUVLARI	698
Ne'matov Shoxruxbek Ma'murjon o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING XUSUSIY SEKTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	703
Norova Nozima Nabiyevna	
O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMIDA REAL SEKTORNI KREDITLASH MEXANIZMLARINI SAMARALI JORIY ETISH VA XUSUSIY SEKTOR RIVOJIGA TA'SIRI.....	709
Abduxomidov Ikromjon Maxamadin o'g'li	
MOLIYA TIZIMIDA BOJ-TARIF SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH VA XUSUSIY SEKTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI (OZIQ-OVQAT IMPORTI MISOLIDA).....	715
Rizaev Mirmahmud Xotamjanovich	
YASHIL MARKETING VA ESG INTEGRATSIYASI: STATISTIK TAHLIL VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	721
Charos G'ayratova	
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ.....	727
Г.А.Хайитбаева	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA TIJORAT BANKLAR TOMONIDAN TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KREDITLASH.....	734
Tajiddinov Jamshiddin Shamsutdinovich	
IQTISODIYOTNING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASIGA XORIJIY INVESTITSIYALAR TA'SIRINI BAHOLASH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	738
Shodiboyeva Dilzoda Farhodjon qizi	
MOLIYA TIZIMI BARQARORLIGI VA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING AHAMIYATI.....	743
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY: AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CARBON EMISSIONS AND ECONOMIC DEVELOPMENT.....	748
Shakhriddinova Sitara Tolibjon kizi	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH JARAYONIDA TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ESG TAMOYILLARINING ROLI	760
Ostonaqulova Gulchehraxon Muhammadyoqub qizi	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA YETKAZIB BERISH STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQISH	769
Yusupov Ulug'bek Mamayusupovich	
YASHIL IQTISODIYOT KONTEKSTIDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI MUSTAHKAMLASH: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	776
Isroilov Islomiddin Kamoliddin o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SPORT TASHKILOTLARINING YANGI BIZNES MODELLARINI ISHLAB CHIQISH	782
G'ulomov Musirmon	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTISIYALARNI JALB ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI	786
Sharipova Shahnoza Baxtiyorovna	
O'ZBEKISTONDA INVESTISIYA MUHITIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA INVESTISIYALARNING IQTISODIYOTGA JALB ETILISH HOLATI TAHLILI	795
Karimova Qunduz Atanazarovna	
O'ZBEKISTON TURISTIK XIZMATLAR BOZORIDA BANDLIK TRANSFORMATSIYASINI VA UNI TARTIBGA SOLISH HOLATINI TAHLIL QILISH	804
To'xtayeva Xurshida Farxodovna	
INVESTITSIYA LOYIHALARIGA TA'SIR QILUVCHI INVESTITSIYA RISKLARINI BAHOLASH.....	811
Zohidova Ruksora Komiljon qizi	
ТИПЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РАЗВЕДОК: ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	817
Эсанов Шохрух Отабекович	
FACE RECOGNITION PROGRAM IN PYTHON.....	823
Khurramova Maftunakhon Zhurabekovna, Khurramov Azizjon Bakhodir ugli	
FORMATION OF ACCOUNTING POLICY FOR INTANGIBLE ASSETS.....	827
Farxod T. Abdvaxidov, Ramazon A. Abdurakhmanov	
O'ZBEKISTON EKSPORT TARKIBINI YUQORI QO'SHIMCHA QIYMATLI MAHSULOTLARGA O'TKAZISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	834
Raximov Eshmurod Normuradovich	
EKSPORT FAOLIYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	838
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
TURIZM KLASTERLARIDA TIBBIY XIZMATLAR INTEGRATSIYASI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	841
Yazdanova Shohista Tuyg'un qizi Farxodova Shohnoza Umidbek qizi	
O'ZBEKISTON HAVO TRANSPORTI TIZIMINING JAHON IQTISODIYOTIDAGI O'RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	850
Azimova Moxinur Nozimovna	

QISHLOQ XO'JALIGI SOHASI FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN MUVOFIQLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti v.b. dotsenti

Email: tuxtamishev@mail.ru

ORCID:0009-0000-8968-539X

Annotatsiya: Agrosanoat majmuasi sohaslarida amalga oshirilayotgan tadbirlar doirasida barcha qishloq tumanlari, xududlar va Respublika miqyosida soha boshqaruv tuzilmalarini qayta ko'rib chiqish va takomillashtirish zarur. Chunki, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qabul qilish va qayta ishlash majmualarini rivojlantirilishi nafaqat qishloq xo'jaligi ekinlari tarkibini qayta ko'rib chiqish va qishloq xududlari bo'yicha ilmiy amaliy jihatdan asoslangan holda joylashtirish, infratuzilma subyektlari talabiga muvofiq doimiy ravishda raqobatbardosh va sifatli mahsulotla ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, ular bilan kooperatsiya asosida iqtisodiy va huquqiy munosabatlarni o'rnatgan holda faoliyatni rivojlantirish, balki qishloq xo'jaligi sohasini zamonaviy innovatsion va funksional boshqaruv tuzilmalarini hamda zamon talablariga muvofiq takomillashtirishni dolzarb vazifa sifatida yuzaga chiqadi.

Kalit so'zlar: agrosanoat, qishloq xo'jaligi, boshqaruv, tuzilma, kooperatsiya, innavatsin, muvofiqlashtirish, boshqaruv mexanizmlari, takomillashtirish.

Abstract: Within the framework of the activities carried out in the agro-industrial complex, it is necessary to review and improve the management structures of the sector in all rural districts, regions and the republic as a whole. Because the development of agricultural product reception and processing complexes is not only a matter of reviewing the composition of agricultural crops and their placement in rural areas on a scientifically and practically grounded basis, establishing production of constantly competitive and high-quality products in accordance with the requirements of infrastructure entities, developing activities based on the establishment of economic and legal relations with them on the basis of cooperation, but also of improving the agricultural sector in accordance with modern innovative and functional management structures and requirements of the time.

Key words: agro-industry, agriculture, management, structure, cooperation, innovation, coordination, management mechanisms, improvement.

Аннотация: В рамках проводимых мероприятий в агропромышленном комплексе необходимо пересмотреть и усовершенствовать структуры управления отраслью во всех сельских округах, районах и республике в целом. Развитие комплексов по приему и переработке сельскохозяйственной продукции – это не только научно и практически обоснованный пересмотр состава сельскохозяйственных культур и их размещение на селе, налаживание производства постоянно конкурентоспособной и высококачественной продукции в соответствии с требованиями субъектов инфраструктуры, развитие деятельности, основанной на установлении с ними экономико-правовых отношений на основе кооперации, но и совершенствование аграрного сектора в соответствии с современными инновационными и функциональными структурами управления и требованиями времени.

Ключевые слова: агропромышленность, сельское хозяйство, управление, структура, сотрудничество, инновации, координация, механизмы управления, совершенствование.

KIRISH

Respublikada so'nggi besh yilda qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan chuqur iqtisodiy islohotlar o'zining ko'lami, sifati va yo'nalishlari bilan oldingi davrlardagi islohotlardan tubdan farq qilmoqda. Natijada, oxirgi yillarda boshqaruv tizimiga ko'proq bozor mexanizmlarini joriy etish maqsadida qishloq xo'jaligi sohasiga taalluqli vazirlik va idoralarning maqomi, vazifasi, funksiyalari va tuzilmalari, ularning hududiy va tuman darajasidagi vertikal bo'linmalari, ularga tegishli jamg'armalar hamda tashkilotlari faoliyati tubdan o'zgartirilmoqda. Mamlakatimizda birinchi navbatda iqtisodiy, huquqiy yoki moliyaviy munosabatlarda turli muammolar mavjud bo'lgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi xo'jalik subyektlarining turli uyushmalarini tashkil qilish maqsadga muvofiq. Masalan, respublikamizda juda katta yer maydonlarida yetishtirilayotgan mahsulotlar, jumladan paxta, va boshqaliq don mahsulotlarini yetishtiruvchi xo'jalik subyektlarini birlashtiruvchi uyushmalarni tashkil qilishni rag'batlantirish zarur deb, o'ylaymiz. Chunki, bu mahsulotlarni yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari odida shunday turli muammolar mavjudki, (ekinlarni joylashtirish, texnika xizmati, moliyalashtirish, ta'minat, parvarishlash, yig'ishtirib olish, v aboshqalar) ularni ijobiy hal qilinishida davlat tarmoq vazirliklari va idoralari bilan birgalikda ushbu uyushmalarning fikr-mulohazalari, taklif va tavsiyalari ham juda muhim rol o'ynaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qishloq xo'jaligi boshqaruv tuzilmasini takomillashtirish, unda funksional innovatsion vazifalarni joriy qilish asosida soha tarmoqlarini boshqarish, muvofiqlashtirish, va boshqa shu kabi dolzarb muammolari bo'yicha xorijiy olimlardan A. Fayol¹, F.Taylor², K.Styuart³, va boshqalarning ilmiy ishlarida o'z ifodasini topgan.

Bundan tashqari bir qator MDH mamlakatlari agrar iqtisodchi olimlaridan V.G. Afanasiev, L.B.Itelson, O.V. Kozlova, Y.Zavadsikiy, N.S.Sunsov⁴ va boshqalarning ilmiy ishlarida qishloq xo'jaligi tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish, innovatsion tizimni shakllantirish masalalariga e'tibor qaratilgan.

Shuningdek respublikamiz iqtisodchi olimlari O'.Umurzakov, T.Farmonov, U.Nigmatjonov, Q.Choriyev, N.Xushmatov⁵ va boshqalarning ilmiy ishlarida qishloq xo'jaligiga boshqarishning innovatsion uslublarini joriy etishning u yoki bu jihatlari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib barishgan.

Ayniqsa, so'nggi ikki yil ichida O'zbekiston respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev va O'zbekiston Respublikasi Xukumati tomonidan qishloq xo'jaligi sohasini boshqaruv tuzilmasini takomillashtirish, soha vazirligi va unga bog'liq idoralarda ham institutsional islohotlarni uyg'unlashgan holda amalga oshirish borasida Farmonlar va qarorlar, qabul qilinib, ular asosida tizimli va maqsadli yo'l xaritalari, dasturlar va chora tadbirlar tasdiqlandi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Rivojlangan mamlakatlarning qishloq xo'jaligi sohasidagi olimlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, qishloq xo'jaligi sohasini boshqaruv tizimidagi tashkilotlarda mehnat qilayotgan mutaxassis xodimlarning salohiyati bilan ulardan samarali foydalanish darajasida o'rtasida katta tafovut mavjud, jumladan, qishloq xo'jaligida mahsulot ishlab chiqarish mavsumiy xarakterda ekanligi, har bir turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish qisqa suvdarli davrlarga to'g'ri kelishi, qishloq xo'jaligida yetishtirilayotgan ekin turlari (chorva mollari), ulardan olingan mahsulot miqdori (hosil), olingan daromad vaxo'jaliklarning moliyaviy va yalpi ichki va tashqi omillarga bog'liq bo'lib, u doimo turdi darajada bo'lishi ham ko'p hallarda ulkan va ta'sirchan oml siatida boshqaruvchi tomonidan mutaxassis – xodimlarni samarali boshqarishda turlicha ta'sir ko'rsatadi.

Ma'lumki, qishloq xo'jaligida mehnat qilayotgan ishchi – xodimlarning daromadlarini oshirishda mavjud iqtisodiy, ijtimoiy va demografik mummolar muayyan murakkab vaziyatlarni keltirib chiqarmoqda. Mamlakatimizning qishloq xo'jaligi sohasida islohotlarni amalga oshirish, sohani barqaror rivojlantirish tadbirlari amalda mehnat bozorida tegishli yo'nalishlar bo'yicha mutaxassis xodimlar taqsimoti talab va extiyojini hisobga olinmasida, miqdoriy jihatdan nomutanosib holatlar yuz berayotgan sharoitda sodir bo'lmoqda.

1 Upravlenie – eto nauka i iskusstvo / A. Fayol, G. Emerson, F. Teylor i dr. – M: Respublika, 1992. – 298s.

2 Frederik Teylor, Prinsipy nauchnogo menedjmenta, sitiruetsya po Sb.: Teoriya upravleniya. Menedjment v 3-x chastyax, chast' 2, Minsk, GIUST BGU, 2007 g., s.167-169.

3 Kraynert Styuart. Klyuchevye idei menedjmenta: per s angl. M.: INFRA-M, 2002. XVIII S. 347

Afanasyev Viktor Grigorievich Chelovek v upravlenii obshchestvom 1977g 384s
Kuznesov Igor' Nikolaevich, Kozlova Olimpiada Vasil'evna Nauchnye osnovy upravleniya proizvodstvom 1970g 288s

4 Sunsov N.S. Nauchno-pedagogicheskie osnovy upravleniya obshchobrazovatel'noy shkoly: Avtoref. dis. ... d-ra psd. nauk: 13.00.01. - M., 1981. - 32 s 2 Upravlinnya sil'skokogospodarskim virobniystvom u sistemi APK: pidruchnik / Y.S. Zavads'kiy. – K.: Visha shkola, 1992. – 367 s.

5 Choriyev Q.A. Qishloq xo'jaligida innovatsiyalar joriy qilish tizimini shakllantirish va rag'batlantirish istiqbollari (uslubiy tavsiyalar). - Toshkent, 2014. - 10 b.; Xushmatov N., Fayzullaeva T. Qishloq xo'jaligiga xizmat ko'rsatish tarmoqlari va fermer xo'jaliklarini rivojlantirish asoslari // Ekonomika i klass sobstvennikov. – Toshkent, 2004. - №1. – 46 b.

TAHLIL VA NATIJALAR

Respublika, hududlar va tuman darajasida boshqaruv tuzilmalarini tashkil qilinishi iqtisodiyotning boshqa sohalaridan keskin farq qiladi. Bunga eng avvalo:

- xo'jaligi yuritilishi keng maydonlarda olib borilishi;
- yil davomida, ya'ni yilning har kunida, kechayu – kunduz qishloq xo'jaligi sohasida mehnat qilinishi zarurligi;
- qishloq xo'jaligi sohasidagi mutaxassis xodimlar doimo qishloq xo'jaligi ekinlari va chorva mollari, ya'ni tirik oranizmlar (o'simlik, tuproq, chorva mollari va boshqalar) bilan doimiy e'tiborda bo'lishi;
- o'simliklar va chorva mollari parvarish qilish har doim va har vaqt qat'iy ravishda aniq belgilangan vaqtlarda amalga oshirilishini talab etishi;
- yetishtiriladigan hosilni yig'ishtirib olish, saqlash, tashish, tayyorlash bilan bog'liq tadbirlar qisqa vaqtda tartib bilan amalga oshirilishini;
- o'simliklar chorva mollari kasalliklari, hasharotlar va boshqa zararkunandalarga qarshi doimiy kurash olib boishning zarurligi va boshqa holatlar bu sohada mehnat qilayotgan oddiy mutaxassis xodim bilan bir vaqta boshqaruv tuzilmasining rahbar xodimlaridan katta ma'suliyat va qattiq mehnat qilinishi talab qilinadi.

Mazkur maqolamizda ta'kidlaganimizdek, qishloq xo'jaligi sohasi iqtisodiyotning qiyin va murakkab sohalaridan biri hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi sohasida ishlab chiqarish barqarorligini ta'minlash tabiat inijliklari, tabiiy resurslar (suv va yer) foydalanadigan infratuzilma xizmati ko'rsatish – mexanizatsiya, kimyo, yeqilg'i va boshqa shu kabi sohalar bilan bog'liqligi sababli rahbar – mutaxassis kadrlardan doimo o'z vazifalariga ma'suliyat va talabchanlik bilan yondashishlarini talab etadi.

Ushbu holatni xisobga olib, Respublikamiz rahbariyati va xukumati tomonidan qishloq xo'jaligi sohasini boshqaruv tizimini malakali kadrlar bilan ta'minlash, Respublika vazirlik va idoralarning rahbarlari va o'rta bo'g'in bo'limlari rahbarlari – mutaxassis kadrlarini tayyorlash, kadrlar zaxirasini yaratish, ularning malakasini oshirish, umuman soha tarmoqlari bo'yicha mahsus rahbar mutaxassis kadrlarni tayyorlash masalasi doimiy nazoratga olingan.

Umumiy holatda shuni ta'kidlash zarurki, istiqbolda qishloq xo'jaligi sohasida funksional va innovatsion boshqaruv tizimini shakllantirish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. Respublika darajasida qishloq xo'jaligi sohasini boshqaruv tizimidagi vazirlik va idoralarda ilmiy muassalar va oliy o'quv yurtlarida ilg'or zamonaviy texnologiyalarni yaratilishi va joriy qilinishi borasida faoliyatini muvofiqlashtiruvchi jamoatchilik asosida kengashni tashkil qilish (resurstejamkor texnologiyalar va innovatsion ishlanmalarni buyurtmasi hamda ijrosini qabul qilish, ilmiy loyihalar va tadqiqot ishlari bo'yicha tajribalar almashish va boshqalar);

2. Qishloq xo'jaligi vazirligining Respublika, hududlar va tumanlar darajasidagi boshqarma hamda bo'limlarida funksional va innovatsion boshqaruv tizimini shakllantirishga mos tuzilmalar faoliyatini shakllantirish;

3. Vazirlik markaziy apparati, hududiy, boshqarmalar va tumanlar Qishloq xo'jaligi bo'limlari faoliyatida funksional va innovatsion boshqaruv tizimini shakllantirish asosida boshqaruv samaradorligini oshirish maqsadida malakali kadrlar (ilmiy va amaliy jihatlarini o'zlashtirgan), zamonaviy kommunikatsiya – aloqalarning moddiy – texnika vositalari (orgotexnika, mahalliy va halqaro aloqa tizimi), axborot ma'lumot almashinuvi va boshqa vositalar bilan ta'minlanishini o'z ichiga oladi.

Qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarni jadallashtirish va izchil davom ettirish birinchi navbatda soha boshqaruv tizimini Respublika, hududlar va tumanlar darajasida maqbul tuzilmasini tashkil qilish tadbirlari islohotlar natijasida doimo takomillashtirilib borilmoqda.

Respublika hukumati tomonidan qishloq xo'jaligi sohasini modernizatsiyalasha, ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash, istiqbolli rejalar va dasturlarni ishlab chiqish va rivojlantirish, qabul qilinadigan hukumatni qarorlari qabul qilinmoqda.

Bizning fikrimizcha, qishloq xo'jaligi sohasini Respublika va hududlar darajasida funksional va innovatsion boshqaruv tizimining huquqiy asoslari bo'lib:

1. O'zbekiston Respublikasining "Qishloq xo'jaligi to'g'risida" gi qonuni loyahasini ishlab chiqish;
2. O'zbekiston Respublikasining "Qishloq xo'jaligi kooperatsiya to'g'risida" gi qonun loyahasini ishlab chiqish;
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining "Qishloq xo'jaligi sohasini funksional boshqaruv mexanizmini takomillashtiri to'g'risida" gi qaror loyahasini ishlab chiqish;
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining "Qishloq xo'jaligi suv xo'jaligi vazirligining faoliyatni takomillashtirish va moddiy – texnik ta'minotini mustahkamlash to'g'risida" gi qarorni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Ushbu qonunlar va huquqiy – me'yoriy xujjatlar soha boshqaruv oldida turgan vazifalar, majburiyatlar, boshqaruv tizimining tuzilmasi, davlat tomonidan soha boshqaruvini asalga oshirish tartibi, boshqaruv funksisi

va boshqa shu kabi asosiy masalalarga alohida e’tibor qaratilishi belgilangan. Ammo, shu bilan bir qatorda, qonunlarda sohani funksional boshqaruvini yo‘lga qo‘yish, asosiy Ustav va ichki tartiblarga muvofiq, soha vazirligi, hududiy boshqarmalar, tuman Qishloq xo‘jaligi bo‘limlari oldidagi funksional vazifalarni bajarilishiga ustuvor huquq va ma’suliyatni yuklatilishi ko‘zda tutilishi zarur.

Davlat, tegishli vazirlik va idoralar tomonidan qishloq xo‘jaligi sohasidagi vakolatlari, sohani tartibga solish, boshqarish, qo‘llab – quvvatlash, shartnomaviy munosabatlar, moliyaviy munosabatlar, sug‘urtalash, kreditlash va boshqa shu kabi tadbirlar bilan bir vaqtda mohani milliy va mahalliy boshqarish bo‘g‘inlarida funksional va innovatsion boshqaruvini shakllantirishning tashkiliy, iqtisodiy va huquqiy jihatlari obyektiv zarurligi asoslanib berilmoqda.

Sohani boshqaruv tuzilmalarida funksional va innovatsion boshqarishni shakllantirish va rivojlantirish eng avvalo:

- respublika, hududlar va tumanlar darajasida amalga oshiriladigan barcha tadbirlarni mutanosib ravishda taqsimlanishi;

- ularni boshqaruvning har bir bo‘g‘inida takrorlanishiga yo‘l qo‘ymasligi;

- har bir bo‘g‘inda bajariladigan tadbirlarni izchil hamda tizimli davom ettirilishi;

- boshqaruv tizimi faoliyatini muvofiqlashtirish imkoniyatini yaratilishi;

- har bir bo‘g‘inda belgilangan agrotexnologik tadbirlarni o‘z muddatida sifatli bajarilishiga erishish;

- bajariladigan har bir jarayon ustidan tegishli bo‘g‘in boshqaruv tomonidan doimiy monitoring olib borish imkoniyatini yaratilishi, ya’ni har bir bo‘g‘inda g‘ar bir mutaxassis xodim o‘ziga yuklatilgan vazifa va topshiriqlarni bajarilishga o‘ta ma’suliyat va javobgarlikni his qilgan holda yondalishining huquqiy poydevorini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega bo‘ladi .

- tadqiqot izlanishi jarayonida O‘zbekiston Respublikasining “Qishloq xo‘jaligi to‘g‘risida” gi qonunining soha barqaror rivojlantirishidagi o‘rni va mohiyati asoslanib berildi.

O‘zbekiston Respublikasining “Qishloq xo‘jaligida kooperatsiya munosabatlari to‘g‘risida” gi qonunni qabul qilinishi umumiy holatda nafaqat kooperatsiyaga a‘zo xo‘jalik subyektlari faoliyatini boshqarish va muvofiqlashtirishni takomillashirish, balki xo‘jalik subyektlarining ixtisoslashganlik yo‘nalishlari va sohasni hududiy boshqarish tuzilmasi faoliyatini yanada samarali yo‘lga qo‘yilishi sohasida ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. (1– jadval).

Qonun loyihasini tahlil qilish natijalariga ko‘ra, agrosanoat majmuasida kooperatsiya munosabatlari bu qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish va iste‘molchilarga tayyor mahsulot sifatida yetkazib berish asosida o‘z daromadlarini ko‘paytirishga qaratilgan mustaqil xo‘jalik subyektlarining o‘zaro kelishilgan va erkin holdagi birlashmasi bo‘lib, ular o‘zaro kooperatsiya jarayonini tashkil qiladi. Unda qatnashadigan har bir a‘zo o‘z qo‘shgan hissasiga qarab daromad oladi.

Demak, huquqiy jaxatdan kooperatsiya munosabatlariga a‘zo xo‘jaliklar faoliyatini hamkorlikda boshqarish, har bir a‘zo – xo‘jalik subyektlarining faoliyatini samarali yo‘lga qo‘yish maqsadida oqilona boshqaruv qarorlarini qabul qilishiga erishish, boshqaruv qarorlarini hamkorlikda, kelishuv va oshkorlik asosida qabul qilinishiga erishiladi.

1– jadval. O‘zbekiston Respublikasining “Qishloq xo‘jaligida kooperatsiya to‘g‘risida” gi qonunini sohaning boshqaruv tuzilmasini takomillashirishdagi ahamiyati⁶

№	Mazmuni	Izoh
1.	Kooperativlarni tashkil qilish va faoliyat ko‘rsatishni asosiy tamoyillari belgilanadi	Qishloq xo‘jaligida kooperativ tvshkilotlarni tashkil qilish va ular faoliyatini boshqarish, muvofiqlashtirishning asosiy tamoyillari hamda ustuvor yo‘nalishlari bayon qilinadi.
2.	Qishloq xo‘jaligida kooperativlarga a‘zolik bo‘lish tartibi tasdiqlandi	Qishloq xo‘jaligi sohasidagi kooperativ tashkilotlarga a‘zolaik va undan chiqishga qo‘yiladigan talablar, ularning vazifalari, majburiyatlari, vakolatlari bayon qilinadi.
3.	Qishloq xo‘jaligida kooperativlarni boshqaruv organlarini tashkil qilish tartibi belgilanadi	Qishloq xo‘jaligi kooperativ tvshkilotlarida boshqaruv organi: tuzilmasi, tarkibi, saylash va saylanish talablari tasdiqlanadi.
4.	Qishloq xo‘jaligida kooperativ faoliyatining asoslari belgilanadi	Qishloq xo‘jaligi kooperativ tashkilotlarini faoliyatlarini asosiy yo‘nalishlari bayon qilinadi.

Qishloq xo‘jaligida mehnat resurlarining miqdori hududlar bo‘yicha tarixan shakllagan tabiiy – iqtisodiy sharoitlar, qishloq aholisining ko‘payishi vva u bilan boliq demografik holatning o‘ziga hos hususiyalariga bog‘liq bo‘lsa-da, u bevosia mahsulotni ishlab chiqarish xajmiga yoki miqdoriga bog‘liq emas.

6 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Sohada olib borilayotgan islohotlar natijasida, shuningdek amaldagi me'yolarga nisbatan ko'proq miqdorda dehqonlar (ishchilar) mehnat qilmoqda, miqdori amalda agrotexnik tadbirlar bo'yicha belgilangan tadbirlarni bajarish uchun zarur bo'lgan haqiqiy talabga nisbatan ham ko'proqni tashkil qiladi.

Respublikamizning qishloq hududlarida butun mamlakat aholisining 47 foiziga yaqin qismi istiqomat qiladi, qishloq aholisining o'rtacha bandlik darajasi oxirgi yillarda 90 foizni tashkil etadi. Natijada Respublikamizning shahar aholisiga nisbatan qishloq aholisi orasida ishsizlik darajasiga nisbatan yuqoriligi bilan xarakterlansa, doimiy ish joylarining yetishmasligi ham qishloq aholisini shaharlarga migratsiyasi faollashib borayotgani kuzatiladi.

Qishloq xo'jaligi sohasining ishlab chiqarish qismida band bo'lgan mutaxassis – xodimlar, shuningdek oddiy ishchilar sonining kamayib borishining asosiy sababi – bu oylik ish haqi miqdorini iqtisodiyotning boshqa sohalariga nisbatan moddiy rag'batlantirish va imtiyozlar ko'p hollarda qo'llanmasligi bilan asoslanadi.

Qishloq yoshlarining sohada mehnat qilishini pasayishini asosiy sabablaridan biri – qishloq xo'jaligi sohada mehnatning murakkabligi, doimiyliigi, moliyaviy rag'batlantirishning pastligi yoki yo'qligi, ish haqi miqdorining past darajadaliigi va belgilangan muddatlarda to'lanmasligi, imtiyozlarini yo'qligi ham hisoblanadi.

Mamlakatimizning agrar sohasi va iqtisodiyotimizning boshqa sohalariga o'rtasida ish haqi darajasining o'rtasidagi farq miqdori salkam 60-70 foizni tashkil qiladi.

Bugungi kunda iqtisodiyotning boshqa sohalaridagi korxonalar va tashkilotlarda ishchilar sonining qisqarishi, ayrim korxonalarini tugatilishi yoki mulkdorlarning o'zgarishi natijasida sohada ishchilar sonini keskin tushib ketishiga va boshqa kasb egalari qishloq xo'jaligiga kirib kelishga zamin yaratdi.

Bunga aksincha holatda, qishloq xo'jaligining ayrim yo'nalishlari, jumladan mexanizatsiya, kasalliklarga qarshi kurashish, agrotexnologik tadbirlarni mexanizatsiya yordamida bajaruvchi mutaxassis – xodimlar, dalada mehnat qilayotgan xodimlarining malakaviy salohiyatini pasayishi yoki sifat darajasining nisbatan yomonlashuvi ham ro'y bermoqda.

Ma'lumki, har yili qishloq hududlarida qishloq xo'jaligi o'quv muassasalarining bitiruvchilari sonining qisqarishi, kollej bitiruvchilarining juda kam qismi qishloq xo'jaligida mehnat qilish uchun qolayotganligi kuzatilmogda. Albatta, yoshlar yoki qishloq xo'jaligining yuqorida ko'rsatib o'tilgan tarmoqlarida mehnat qilish qobiliyatiga ega bo'lgan ishchi xodimlarni ichtimodiyotning boshqa sohalariga o'tib ishlashi birtomondan, qishloq xo'jaligi sohasi uchun samarali hisoblanadi. Ammo, ikkinchi tomondan, har qanda y sharoitda ham qishloq xo'jaligi soha boshqaruvida, shuningdek qishloq xo'jaligi subyektlari sifatida fermer va shirkat xo'jaliklarida malakali va tajribali mutaxassis – xodimlar va ishchilar mehat qilishi zarur.

Yuqorida ta'kidlangan mazkur salbiy holatlar pirovard natijada ma'lum bir muddatdan keyin sohaga qishloq aholisining qishloq xo'jaligi sohasida ish yuritishini tushunmaydigan, yer bilan ishlay olmaydigan, dehqonchilik va chorvachilik tarmoqlari bo'yicha ma'lumotga ega bo'lmagan insonlar toifasini mehnat qilishga sabab bo'lishi mumkin.

Sohadagi barcha tarmoqlarni malakali kadrlar bilan ta'minlashni barqaror emasligi (salohiyatli kadrlar kamayib borishi) ham sohada ishlab chiqarish samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmogda.

Qishloq xo'jaligi sohasida boshqaruv tizimi o'z hududlaridagi qishloq xo'jaligi sohasida aholi mehnat bandiligini ta'minlash uchun birinchi navbatda mavjud ish joylarining tarkibi, rasmiy va norasmiy mehnat faoliyati bo'yicha band bo'lganlarining klassifikatsiyasini aniqlashtirish borasida ham ish olib borishlari talib etiladi. Bunda mavjud bandlikni tartibga solishda nafaqat yangi ish joylarini tashkil qilish va saqlash, balki qishloqda hususiy va kichik ishlab chiqarish shahobchalarining maqbul hamda muqobil faoliyat turlarini tashkil qilish, qishloq xo'jaligi va noqishloq xo'jalikda ban bo'lganlarining (asosan fermer xo'jaliklari) mehnat faoliyatidan foydalanayotganlar maqomini belgilash ham dolzarb masala hisoblanadi.

Bu nafaqat bandlik va doimiy ishchi o'rinlarning samarali tuzilmasini shakllantirishga, balki tashkil qilinayotgan tarmoqlar faoliyatining har bir turi bo'yicha o'ziga hos xususiyatlarini hisobga olgan holda va iqtisodiy qo'llab – quvvatlash mexanizmlarini joriy qilish imkoniyatini yaratadi.

Qishloq aholisining turmush darajasi va ularning daromadlarini barqaror oshirish tadbirlari yaqin va uzoq muddatli istiqbolda qishloq hududlarida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tayyorlash, saqlash va qayta ishlash sohasini rivojlantirishni ta'minlashda muhim indikator bo'lib qolmogda.

Respublikamizning barcha qishloq hududlarida qishloq aholini soni yaqin 2028 yil va 2030 yillargacha hisob qilingan prognoz shuni ko'rsatadiki, qishloq aholisi 2.0-2.3 foiz doimiy o'sishga ega bo'ladi. Ammo, shu bilan birga qishloq aholisining ma'lumotlilik darajasi shahardagiga nisbat past bo'lmoqda.

Turli mulkchilik shakllariga asoslangan qishloq xo'jalik ishlab chiqarishining samarali faoliyat ko'rsatishi uchun malakali, oliy va o'rta maxsus ma'lumotli kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash tizimi dolzarb masala hisoblanadi va bu tizim uzoq muddatli hamda maqsadli yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktabrdagi PF-5853-son “O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi farmoniga muvofiq oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va iste'mol ratsionini yaxshilash, talab etiladigan

miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishni nazarda tutuvchi oziq-ovqat xavfsizligi davlat siyosatini ishlab chiqish va joriy etish; shuningdek, qishloq xo'jaligida davlat boshqaruvi tuzilmasini restrukturizatsiya qilish va yanada rivojlantirishni nazarda tutuvchi boshqaruvning zamonaviy tizimlarini rivojlantirish masalalari dolzarb vazifalar sifatida belgilab berilgan.

Ta'kidlash joizki, xozirgi vaqtda qishloq xo'jaligini boshqarish tizimda quyidagi muammolar maqjud, ya'ni:

- fermerlar uchun resurslar yetkazib berish hamda mahsulotlar ishlab chiqarish va sotishda davlatning bevosita ishtirok etishi sohaga xususiy investitsiyalar jalb qilinishini cheklab qo'ymoqda;

- agrobiznes subyektlariga maslahat xizmatlari ko'rsatish tizimining rivojlanmaganligi, biznesni boshqarish ko'nikmalarining yetishmasligi, agrosanoat majmui va bank sohalarida kadrlar salohiyatining cheklanganligi xalqaro moliya institutlari kredit mablag'larini yetarli darajada samarali o'zlashtirilmayapti;

- investitsiyalarni boshqarish samaradorligini baholashning mustaqil monitoringi hamda baholash strukturasi, tizimi va mexanizmlari mavjud emas va boshqalar.

Strategiyada qishloq xo'jaligi sohasida davlat boshqaruvining zamonaviy tizimlarini rivojlantirishning quyidagi asosiy yo'nalishlari belgilab berildi, jumladan:

- agrosanoat majmuidagi davlat organlarining funksiyalari asosan ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarishga yo'naltirilgan va ularning ayrimlari xususiy sektorga o'tkazilishi mumkin;

- meva-sabzavotchilik va chorvachilik sohalarida sezilarli o'sish kuzatilishiga qaramasdan, xizmat ko'rsatish infratuzilmasi, moddiy resurslar ta'minoti hamda ilmiy-tadqiqot va ta'lim muassasalarining aksariyat qismi paxta xom-ashyosi va boshqaliq don yetishtirishga mo'ljallangan;

- xalqaro standart va talablarga javob beradigan zamonaviy va sifatli xizmat ko'rsatish infratuzilmasining yetishmasligi sohadagi muammolarni yanada murakkablashtirmoqda. Bu birinchi navbatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi, veterinariya va fitosanitariya bilan bog'liq davlat xizmatlariga taalluqlidi;

- yangi bozorlarga chiqish uchun ishlab chiqaruvchilar va qayta ishlovchilarga sertifikatsiyalash va maslahat xizmatlarini ko'rsatuvchi xususiy sektorni rivojlantirish zarur.

- qishloq xo'jaligi vazirligini funksional baholash (Management Functional Assessment Model — MFAM) va uning natijalari bo'yicha yangi vakolat va faoliyat yo'nalishlarini belgilash maqsadida vazirlikning tuzilmasi va bo'linmalari faoliyatini qayta ko'rib chiqish;

- strategiyani amalga oshirishga mas'ul tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtirish maqsadida qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sohasida davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish;

- tarmoq vazirlik va idoralar faoliyatining samaradorligini baholash orqali rag'batlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish hamda boshqaruv xodimlarning strategik va loyiha boshqaruvdagi salohiyatini oshirish;

- tarmoqda qo'shimcha xizmatlarni ko'rsatish maqsadida davlat-xususiy sheriklik modelini rivojlantirish;

- sohaning manfaatdor tomonlari (davlat, xususiy va jamoat tashkilotlaridan iborat) forumini tashkil etish;

- qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sohasini rivojlantirish bo'yicha Hukumat va hamkorlar (sohani qo'llab-quvvatlashga jalb etilgan barcha donorlar va xalqaro moliya institutlari) forumini tashkil etish.

2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmonda belgilangan dasturiy tadbirlar doirasida qishloq xo'jaligini kompleks rivojlantirish, qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish, sohada bozor munosabatlarini joriy etish, qayta ishlash va eksport infratuzilmasini rivojlantirish, agroxizmatlar tizimini hamda fermer va dehqonlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi.

Agrar sohani rivojlantirish, islohotlarni chuqurlashtirish, raqobatbardosh, bozor va eksportga yo'naltirilgan sifatli mahsulot ishlab chiqarishni oshirish, aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, eksport geografiasini kengaytirish, qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish, sohaga ilm-fan va innovatsiyalarni joriy etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktabrdagi PF-5853-son Farmoni bilan "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 -2030 yillarga mo'ljallangan strategiya"si qabul qilindi.

Mazkur Strategiyada sohani rivojlantirishning 9 ta ustuvor yo'nalishlari, qisqa va uzoq muddatli islohotlarni amalga oshirish belgilab berildi.

Strategiyada belgilangan vazifalar ijrosini tashkil etish hamda sohani boshqarishni tizimli muvofiqlashtirish maqsadida Qishloq xo'jaligi vazirligi tuzilmasi takomillashtirildi.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli Farmon va qarorlari bilan Qishloq xo'jaligi vazirining qishloq xo'jaligida yer resurslaridan samarali foydalanish, qishloq xo'jaligi ekinlarini joylashtirish, yer monitoringini amalga oshirish hamda Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish bo'yicha hamda Qishloq xo'jaligi sohasiga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, sohani raqamli transformatsiya qilish hamda jadal raqamlashtirish va dasturiy mahsulotlarni joriy etish bo'yicha vazir o'rinbosarlari lavozimlari joriy etildi.

Vazirlik boshqaruv tuzilmasida Qishloq xo'jaligini 2020-2030 yilgacha rivojlantirish strategiyasini amalga oshirish, Dorivor o'simliklar yetishtirish, Organik ishlab chiqarishni rivojlantirish, Strategik tahlil, statistika

va raqamlashtirish, Qishloq xo‘jaligi ekinlari va yerlarini monitoring qilish boshqarmalari hamda Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish bo‘yicha bosh boshqarma tashkil etildi.

Strategiya doirasida 2019-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasining 7 ta Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 12 ta Farmon va 41 ta qarorlari hamda Hukumatning 33 ta qarorlari qabul qilinib, islohotlarning huquqiy asoslari yanada takomillashtirildi.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-martdagi PQ-4633-son “Paxtachilik sohasida bozor tamoyillarini keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi hamda PQ-4634-son “G‘alla yetishtirish, xarid qilish va sotishga bozor tamoyillarini keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlari bilan davlat buyurtmasi asosida paxta xom ashyosi va boshqoqli don yetishtirish, paxta xomashyosiga davlat tomonidan narx belgilash amaliyoti bekor qilindi.

Sohada agroxizmatlar tizimi faoliyatini muvofiqlashtirish va tubdan takomillashtirish, “fan – ta‘lim - ishlab chiqarish” zanjirining integratsiyasini ta‘minlash, qishloq xo‘jaligida qulay agrobiznes muhitini va yuqori qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratish, ilmiy-tadqiqot muassasalarining faoliyatini tubdan isloh qilish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 3 fevraldagi gi PF-6159-sonli Farmoni hamda 2021 yil 3 fevraldagi PQ-4975-sonli qarori bilan Qishloq xo‘jaligida ta‘lim, ilm-fan, ishlab chiqarish hamda agroxizmatlar ko‘rsatishning uzviy tizimini o‘zaro bog‘laydigan Qishloq xo‘jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi hamda “Qishloq xo‘jaligida bilim va innovatsiyalar (AKIS)” Agroxizmatlar markazlari tashkil etildi.

AKIS markazlarida 100 dan ortiq agroxizmatlar ko‘rsatiladi hamda “daladan iste‘moldacha” tamoyili asosida xalqaro sifat standarti va sertifikatlari joriy etilmoqda.

Bugungi kunga kelib, respublikada qariyb 1,5 mln gektar maydonda jami 456 ta agroklaster va kooperatsiyalar shundan, 97 ta paxta-to‘qimachilik, 64 ta g‘allachilik, 152 ta meva-sabzavotchilik, 33 ta sholichilik, 5 ta dorivor o‘simliklarni yetishtiruvchi klasterlar hamda 94 ta meva-sabzavotchilik va 11 ta paxta-to‘qimachilik kooperatsiyalari samarali faoliyat yuritmoqda.

Joriy yilda Prezidentimizning “Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining sifat va xavfsizlik ko‘rsatkichlari xalqaro standartlarga muvofiqligini ta‘minlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PF-5995 son Farmoni qabul qilinib, 155 ta fermer xo‘jaliklari va korxonalariga xalqaro Global G.A.P. standarti joriy etildi.

Qishloq xo‘jaligi sohasini yanada rivojlantirish boshqaruv tizimini takomillashtirish, ishlab chiqarishning samaradorligini oshirish bo‘yicha yuqorida qayd etilgan farmon va qarorlarning ijrosini ta‘minlashda amalga oshirilayotgan ishlar bilan bir qatorda ularning mantiqiy davomi bo‘lgan qishloq xo‘jaligi sohasi faoliyatini funksional baholash, uning natijalariga ko‘ra agrar soha vazirlik va idoralar faoliyatining yangi vakolat va faoliyat yo‘nalishlarini aniqlash maqsadida tashkiliy tuzilmasi va hududiy bo‘linmalarining funksiyalari qayta ko‘rib chiqilishini davrning o‘zi taqozo etmoqda.

Bunda:

vertikal va gorizontal boshqaruv tizimini takomillashtirish;

davlat xizmatlarining rolini bosqichma-bosqich kamaytirish va xususiy sektorga berish;

kadrlar salohiyati kompetensiyasini oshirish bo‘yicha kasbiy rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish nazarda tutiladi

Jumladan, Qishloq xo‘jaligi vazirligining faoliyatini funksional baholash, uning natijalariga ko‘ra vazirlik faoliyatining yangi vakolat va faoliyat yo‘nalishlarini aniqlash maqsadida tashkiliy tuzilmasi va hududiy bo‘linmalarining funksiyalari qayta ko‘rib chiqilishi lozim.

Shu bilan birga qishloq xo‘jaligi sohasi faoliyatini davlat tomonidan muvofiqlashtirish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha amalga oshirilgan tizimli tadbirlar qishloq xo‘jaligi mahsuloti yetishtiruvchilarning iqtisodiy holati, moliyaviy barqarorligini ta‘minlashga, oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashga, agrar sektorning eksport salohiyatini oshirishga qolaversa sohada davlat aralashuvini kamaytirishga, fermer va dehqonlarimizni iqtisodiy samaradorligining oshishiga xizmat qilishi ta‘minlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlardan, suv resurslaridan samarali foydalanish va ekinlar holatini nazorat qilishning idoraviy va idoralararo axborot tizimlarini joriy etish, agrosanoat majmuidagi tashkilotlar tomonidan ko‘rsatiladigan xizmatlarni, shu jumladan, davlat xizmatlarini to‘liq elektron shaklga o‘tkazish, qishloq xo‘jaligi sohasida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish uchun davlat-xususiy sheriklik shartlari asosida maqsadli loyihalarni amalga oshirish kabi ustuvor yo‘nalishlardan biridir;

Muallif tomonidan rivojlangan xorijiy davlatlar qishloq xo‘jaligi boshqaruv tizimining funksional-innovatsion tuzilmalari hamda respublika agrosanoat majmuidagi vazirliklar va qo‘mitalarning boshqaruv tizimi innovatsion-funksional tuzilmalarini, shuningdek, bugungi kunda qishloq xo‘jaligi boshqaruv tizimida axborot-kommunikatsiya va raqamlashtirish texnologiyalarining jadal sur‘atda joriy etilib borilishini o‘rganish va tahlillar asosida boshqaruvning o‘zaro bog‘liqlik funksional sxemasi tavsiya etildi;

Qishloq xo'jaligi sohasi boshqaruv tuzilmasini agrosanoat majmuasi tizimidagi modernizatsiyalash tadbirlari va tuzilmaviy o'zgartirishlarni amalga oshirilishi natijasida boshqaruv tizimida ham tubdan o'zgarishlar ro'y bermoqda va bu jarayon izchil davom etishi davr talabi bo'lib qolmoqda. Mazkur islohotlarni hisobga olgan holda istiqbolda qishloq xo'jaligi sohasining vertikal respublika, viloyat va tuman darajasidagi boshqaruv tuzilmalariga tegishli o'zgartirishlar kiritish, boshqaruv tuzilmasining maqsadi, samaradorligi va ijrochilik funksiyalarini oshirib borish talab etiladi;

Qishloq xo'jaligida davlat boshqaruvi tuzilmasini isloh qilish va yanada rivojlantirishni nazarda tutuvchi boshqaruvning zamonaviy tizimlarini rivojlantirish masalalari dolzarb vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining "Innovatsion faoliyat to'g'risida"gi Qonuni. 2020-yil 7-aprel. www.lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-son Farmoni.
3. Choriyev Q.A. Qishloq xo'jaligida innovatsiyalar joriy qilish tizimini shakllantirish va rag'batlantirish istiqbollari (uslubiy tavsiyalar). - Toshkent, 2014. - 10 b.;
4. Xushmatov N., Fayzullaeva T. Qishloq xo'jaligiga xizmat ko'rsatish tarmoqlari va fermer xo'jaliklarini rivojlantirish asoslari // Ekonomika i klass sobstvennikov. – Toshkent, 2004. - №1. – 46 b.
5. Agro.uz

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI FORUMI

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o‘g‘li

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS
AND MATHEMATICS

23-24

OCTOBER
2030

23-24
OCTOBER
2025

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

3RD CONFERENCE:
MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE:
A NEW APPROACH TO ECONOMETRIC ANALYSIS

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

UZBEKISTAN
STRATEGY
23-24 OCTOBER

- ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AND DIGITAL TECHNOLOGIES
- ECONOMETRICS AND
BUSINESS ANALYTICS
- DATA SCIENCE (DATABASES)
- DIGITAL GOVERNMENT
- DIGITAL TRANSFORMATION
- ECONOMIC STATISTICS
- QUANTITATIVE MEASUREMENT
OF THE ECONOMY

2nd CONFERENCE:
BANKING AND
FINANCIAL SYSTEM AND
DIRECTIONS FOR DEVELOPING
THE PRIVATE SECTOR

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda
mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro
iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

СТРАТЕГИЯ
«УЗБЕКИСТАН –2030»

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda
mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro
iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

strategy2025.tsue.uz

YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH
SHAROITIDA BARQAROR IQTISODIY
O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI

2030

<https://strategy2025.tsue.uz/>

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS
ФОРУМ UZBEKISTAN
STRATEGY

ISSN: 2992-8982

Elektron pochta: sq1141983@gmail.com

Telefon: +998 93 124 57 11

Sayt: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Telegram: https://t.me/taraqqiyot_va_talim_uz

ISBN 978-9910-8110-8-1

9 789910 811081

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

2030
UZBEKISTAN
STRATEGY

BANK-MOLIYA TIZIMI
VA XUSUSIY SEKTORNI
RIVOJLANTIRISH
YO'NALISHLARI